

MAHALLIY XOM ASHYOLARDAN TAYYORLANGAN KERAMZITBETON ISHLAB CHIQARISHNING TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Ametov R.N.

assistenti,

Djurayeva H.F.

talaba

Email: Ametovrasul@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559440>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-January 2024 yil

Ma'qullandi: 20- January 2024 yil

Nashr qilindi: 24- January 2024 yil

KEY WORDS

Keramzit, Keramzitbeton, issiqlik izolyatsiya, yengil betonlar, akustika

ABSTRACT

Keramzitbeton tushinchasi bu ratsional tarkibda tanlangan keramzit qumi va keramzit shag'ali, bog'lovchi portlandsement, suv va maxsus qoshimchalardan iborat qorishmani aralashtirib, zichlashtirib ularni qotishi natijasida olingan sun'iy kompozitsion tosh materialidir.

Keramzitbeton o'zining havodorligi tufayli namlikni juda yaxshi singdiradi, bu esa uni buzadi, shuning uchun uni ishlatish faqat tashqi agressiv muhitdan ajratilgan joylarda cheklangan. Keramzitbetonning nisbatan yaxshi issiqlik izolyatsiyasiga ega bo'lishiga qaramay, u ko'plab hududlarda asosiy va yagona izolyatsiyalash usuli uchun mos emas. Uni devorlarda ishlatganda, devorlarni tashqi tomondan qo'shimcha izolyatsiya qilish kerak va bu qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Keramzitbetonning kamchiliklari keramzitbetondan tayyorlangan mahsulotlar, qoida tariqasida, o'lchamlari bo'yicha ideal emas, bu ular o'rtasida ingichka g'ovaklar yasashga imkon bermaydi va zichlik qanchalik ko'p bo'lsa, g'ovaklik kattaroq bo'ladi. Ammo bu minus qo'shimcha devor izolyatsiyasi bilan, qoida tariqasida, paxta mato izolyatsiyasi bilan juda oson tog'irlanadi. Keramzitbeton g'ovak tuzilishi 1.1-rasmda keltirilgan.

1.1-rasm. Keramzitbetonning g'ovak tuzilishi

Yuqorida aytib o'tilganidek, keramzitbeton, shuningdek keramzitbeton mahsulotlarini ishlab chiqarish katta moliyaviy xarajatlarni talab qilmaydi va bu ko'pincha ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish uchun texnologiyaga rioya qilmaydigan kichik ishlab chiqaruvchilari tomonidan qo'llaniladi, buning natijasida sifat buziladi.

Boshqacha qilib aytganda, keramzitbeton beton ochiq havoda ishlatilmaydi, og'ir betondan farqli o'laroq, u doimo ochiq muhitda, turli xil ko'cha yo'llarida va boshqa poydevor yoki podvalga mos kelmaydi. Keramzitbetondan devor materiali sifatida foydalanilganda ham, uning ustidagi tashqi namlik bilan bevosita aloqa qilishni istisno qilish kerak. Bino va inshootlar qurilishida, texnologik jihozlar, issiqlik quvurlari, sanoat issiqlik va sovitish tizimlaridagi issiqlikni tejash maqsadida issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsenti $0,175 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{°C})$ dan (20 °C da) kam bo'lmagan materiallar bilan himoyalanaadi. Bunday materiallarni qo'llash hozirgi paytda tanqis va tannarxi oshib borayotgan issiqlik energiyasini keskin tejashga imkon yaratadi.

Shu sababli keyingi paytlarda yangi qurilayotgan va hozirda foydalanishda bo'lgan binolarning qurilish xarajatlari va mehnat intensivligini, bino va inshootlar massasini kamaytiradigan va ularning issiqlik muhofazasini oshiradigan mahsulotlar ishlab chiqarishda katta e'tibor berilmoqda. Bu talablarga yengil betonga asoslangan konstruksiyalar to'la javob beradi. Ushbu konstruksiyalardan foydalanish sement sarfini 10% ga kamaytirish va qurilishda mehnat sarfini 20% ga, konstruksiyalarining og'irligini esa 35% ga kamaytirish imkoniyati yaratiladi.

Temir-beton konstruksiyalarini jahon qurilish amaliyotida qo'llashning umumiy hajmida yengil betonning g'ovak to'ldiruvchilardagi ulushi ortib bormoqda. Hozirgi vaqtda yengil betondan asosan binolarning issiq saqlovchi to'siq konstruksiyalari ishlab chiqarilmoqda. Kelajakda 200-400 markali, o'rtacha zichligi $1400-1700 \text{ kg}/\text{m}^3$ yuk ko'taruvchi konstruktiv yengil keramzitbeton yanada kengroq qo'llash kutilmoqda.

Yangi qurilish materiallari asosi bo'lgan ekologik toza keramzit, tuzilishi muzlatilgan ko'pikka o'xshash. Keramzit ishlab chiqarish uchun dastlabki material sifatida yuqori xaroratda ko'pchish xususiyatiga ega bo'lgan tuproqdan foydalaniladi.

Keramzitbetondan foydalanish istiqbollari. Keramzitbetondan yuk ko'taruvchi konstruksiyalar ishlab chiqarish katta ahamiyatga ega. Undan foydalanish konstruksiyalarni yiriklashtirish va mehnat sarfini kamaytirish hamda bino va inshootlarda foydalanishda sarflanadigan energiya resurslarini tejash imkonini beradi.

Beton strukturasi optimallashtirish va konstruksion keramzit betondan mahsulot ishlab chiqarish usullarini takomillashtirish masalalarini hal etish hozirgi kunda temirbeton texnologiyasidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Yirik to'ldiruvchi sifatida yengil konstruksion beton uchun keramzitdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Keramzit g'ovak to'ldiruvchilar ishlab chiqarishning taxminan 65% ini tashkil etadi. Nisbatan yuqori mustahkamligi, o'rtacha zichligini kichikligi, yuqori yopiq g'ovakdorlikka ega ekanligi, uni yengil beton tayyorlash uchun yaxshi konstruksion material hisoblanadi.

Shu bilan birga, keramzit o'zgaruvchan tarkibli materialdir. Texnologik jarayonning, xomashyoning va ob-havo sharoitlarining o'zgaruvchanligi alohida zarrachalarning

mustahkamligi va o'rtacha zichligining sezilarli darajada o'zgarishiga olib keladi. Keramzit donalarining xossalari namligi, o'lchami va shakliga qarab o'zgaradi. Dona o'lchami qancha kichik bo'lsa va dona shakli koeffitsientining qiymati birga yaqin bo'lsa, keramzitning mustahkamligi shuncha yuqori bo'ladi.

Yengil beton nazariyasi va texnologiyasi rivojlanishiga V.G. Dovjik, B.G. Skramtaev, I.N. Axverdov, A.I. Vaganov, va boshqa tadqiqotchilar katta hissa qo'shdilar. Ular tomonidan keramzit shag'al asosida yengil betonning qisqa muddatli markaziy siqilishdagi mustahkamligi va deformativ xususiyatlarini aniqlash bo'yicha eksperimental va nazariy tadqiqotlar o'tkazilgan.

Keramzit shag'ali asosida olingan yengil beton sanoat va fuqarolik qurilish ishlatiladi. Keramzitbeton konstruksiyalar binolarning issiqlik va akustik xususiyatlarini yaxshilashi, og'irligini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Xulosa. Yengil betondan kompleks foydalanish binolar va muhandislik inshootlarini qurish va texnik xizmat ko'rsatishda energiyani tejash muammolarini hal qilish, ularning ishonchliligi, chidamliligi va ishlash vaqtida xavfsizligini oshirish imkonini beradi. Biroq, amaldagi me'yoriy hujjatlariga rioya qilish uchun yengil betonning mustahkamlik va deformativ xususiyatlarini belgilashda aniqlik kiritilishi lozim. Bu maqsadda keramzitbetonning kubik va prizmatik kuchlanishlari aniqlangan, bo'ylama va ko'ndalang deformatsiyalar modullari, siljish moduli va betonning mikro yorilish chegaralari topilgan. Yengil beton kompozitsiyalarni loyihalash va tanlash bo'yicha tavsiyalar, konstruksiyalarni hisoblash uchun qo'llanmalar bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik tadqiqotlar va ishlab chiqilgan tavsiyalar P2 markagacha bo'lgan quyuc va kam suriluvchan yengil beton kompozitsiyalarning tarkibini tanlashga mo'ljallangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Akramov, X. A., Isakulov, B. R., & Ametov, R. N. (2023). ZAMONAVIY UY-JOY QURILISHIDA KO'PCHITILGAN VERMIKULIT ASOSIDAGI ENERGIYA SAMARADOR ISSIQLIK IZOLYACION MATERIALLARNI QOLLASH. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 263-265.
2. Ametov, R., & Artiqulov, D. (2023). DETERMINATION OF THE GRANULARITY CONTENT OF SWOLLING VERMICULITE. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6), 143-146.
3. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION "* (Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).
4. Rasul, A. (2022). KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 50-53.
5. Rasul, A., & Lazizjon, H. (2023, February). BETON TO 'LDIRUVCHILARINING G 'OVAKLIK XOSSASI HAMDA G 'OVAK TO 'LDIRUVCHILARNING HOZIRGI KUNDA QO'LLANILISHI. In *" Conference on Universal Science Research 2023 "* (Vol. 1, No. 2, pp. 219-225).
6. Nazirbayevich, A. R., & Lazizjon, H. (2023). SANOAT CHIQINDI MAHSULOTLARI VA POLIMER XOM ASHYOLARDAN FOYDALANGAN HOLDA ZAMONAVIY QURILISH

- MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH ISTIQBOLLARI. Journal of Universal Science Research, 1(2), 432-441.
7. Ma'mirov, A., Ametov, R., & Ortiqqulov, D. (2023). GIPS ASOSLI QUYMA POL UCHUN KIMYOVIY QO'SHIMCHALARNING TA'SIRI. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(6), 147-150.
8. Eshqulov, N., Karimova, M., Romizov, J., & Saidmuradov, A. (2023). ZAMONAVIY ENERGIYA TEJOVCHI OYNALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
9. Eshqulov, N., Ne'matov, J., Norqulov, M., & Qobilov, J. (2023). ISSIQLIK IZOLYATSIYA G'OVAK BETONLAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(25).
10. Ботиров, Б. Ф., Ботирова, Н. Ш., Абдикомилова, М. Ж., & Ахмедов, Р. А. (2024). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 14-21.
11. Бердиев, О. Б., Болотов, Т. Т., Мамиров, А. Х., & Курбанов, З. Х. (2023). БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ ПОЛОВ: БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ ПОЛОВ.
12. Бердиев, О., Талипов, Н., Курбанов, З., & Болотов, Т. (2023). Development of a formulation for dry cement-adhesive dry building mixtures for ceramic slabs using the addition of spent alumina catalysts. Scientific Collection «InterConf», (180), 407-414.
13. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). DETERMINATION OF THE CONTENT OF DRY CONSTRUCTION MIXED ON THE BASIS OF LOCAL MARBLE WASTE POWDER. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 104-106.
14. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). OPPORTUNITIES TO GET LIGHT SUPPLIES BASED ON COAL WASTE. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 100-103.
15. Khakimov, X. S., Sattarov, Z. M., Artykkulov, D. D., Kuchimov, S. U., & Atamurodova, S. (2024). ALGUNAS FORMAS DE REDUCIR LA QUEMA DE MADERA. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 28-31.
16. Khakimov, H. S., Kasimov, I. I., Artykkulov, D. J., Kuchimov, S. U., & Atamurodova, S. (2024). INVESTIGATION OF THE VISCOSITY PROPERTIES OF POLYMERS USED IN DRILLING FLUIDS. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 32-35.
17. Хакимов, Х. Ш., Касимов, И. И., Артыккулов, Д. Д., Кучимов, С. У., & Атамуродова, С. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 36-38.
18. Qurolova, N., Kuchimov, S., & Ortiqqulov, D. (2024). BAZALT MINERALIDAN OLINADIGAN QURILISH MAHSULOTLARI. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 57-61.
19. Qurolova, N., Kuchimov, S., & Ortiqqulov, D. (2024). ENERGIYA SAMARADOR DEVORBOV MATERIALLARNING ASOSIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISH. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 62-66.
20. Qurolova, N., Kuchimov, S., & Ortiqqulov, D. (2024). TOM QOPLAMARI "SHIFER" ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYALARI VA KORXONA SUV TA'MINOTINING YOPIQ ZANJIRLI

TIZIMINI JORIY QILGAN HOLDA RIVOJLANISHNING IQTISODIY ISTIQBOLLARI.
Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 54-56.

INNOVATIVE
ACADEMY